

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ АКТИВЛАРИНИ БОШҚАРИШ

Сафаров Санжар Равшан ўғли

Банк молия академияси магистранти

Тел : +998 (97) 5330807

E-mail: sanjarsafarov001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17536078>

Аннотация: Мақолада тижорат банклари актив операцияларни бошқариш, муаммоли кредитларни олдини олиш амалиётини такомиллаштириш, актив операцияларни бошқариш бўйича долзарб масалалар кўрилган ҳамда тавсиялар берилган.

Калит сўз: модернизация, диверсификация, актив, тижорат банклари, операция, пул муомаласи, ликвидлилик, объект, сектор.

Ишлаб чиқариш тармоқларини модернизация ва фаол диверсификация қилиш шароитида банклар учун активларни бошқариш асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Хар қандай банк молиявий бозорнинг юкори даражада ривожланиши билан иқтисодий барқарорлик шароитида ҳам маълум жиддий қийинчиликларни енгиб ўтишига тўғри келади. Лекин иқтисодиётни модернизациялаш шароитида бир қанча ташки омиллар тижорат банкларнинг молиявий ахволига таъсир курсатиб, банк актив операцияларини бошқариш масаласи биринчи даражага чикмоқда.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар пул муомаласи соҳасида, тўлов тизимини такомиллаштиришга қаратилган. Маълумки, барча соҳаларда бўлгани каби молия бозорида, шу жумладан, банк секторида ўтказилаётган ислохотларда унда сезиларли силжишлар ва ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Бу ўзгаришлар мустақиллик йилларида жаҳон андозаларига мос келадиган банк тизимини босқичма босқич барпо этиш билан ҳамоҳанг тарзда давом эттирилмоқда.

Банкларнинг актив операциялари банк ликвидлигини, дародамлигини ошириш ҳамда рискларни камайтиришда муҳим ўрин тутаети. Банк активларини мазкур омилларни эътиборга олган ҳолда шакллантириш мақсадга мувофиқдир.

Агар ликвид маблағларга бўлган умумий талаб таклифидан ошиб кетса, банк ликвид маблағлар тақчиллигига тайёр туриши лозим. Шу билан бирга қанча микдорда ва муддатга кўшимча ликвид маблағлар олиш масаласини хал қилиши лозим. Ўз навбатида, жами таклиф жами талабдан ошиб кетса, банк раҳбарияти ликвид маблағларининг ортиқчалигига тайёр бўлиши ва ушбу маблағларга бўлган талабни қоплаш учун зарур бўлгунга қадар қаерга, қанча муддатга маблағ йўналтириш масаласини хал қилиши керак бўлади.

Амалиётда банк актив операцияларини бошқаришда назарий тушунчалар занжирининг охириги иккита элементиға, яъни бошқарувнинг услублари ва воситаларига урғу берилаети. Назарий режада изланишнинг объекти одатда, актив операцияларнинг бошқариш мақсадлари ва тамойиллари бўлади. Сўнгги вақтларда мамлакатимиз олимлари бошқарув вазифаси орқали актив операцияларнинг таркибий қисми булган ссудаларни бошқаришни кўриб чикмоқдалар. Аммо банк тизимида, жумладан, банк актив операцияларини бошқаришда ишлатилаети қонуниятлар тукрисидаги масалалар етарлича қрганиб чикилмаган.

Банкларнинг меҳнат унумдорлигига ва иқтисодий ўсишга сезиларли таъсирини кўрсатиши уларда ялпи ички маҳсулотнинг ўсишиға бевосита боғлиқдир. Шунингдек, айрим тадқиқотчилар банк секторини келажакдаги ўсиши ижобий муҳитни шакллантиришларига ишонадилар

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги «Рақамли Ўзбекистон -2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6079-сонли Фармони.
2. Мўминова М.Б. «Тижорат банклари актив операцияларини бошқариш стратегиясини такомиллаштириш» Монография -Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2021 й.
3. www.cbu.uz Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий ахборот сайти маълумотлари.